

**МЕТАБОЛИК СИНДРОМДА ЎН ИККИ БАРМОҚ ИЧАК ЯРА
КАСАЛЛИГИНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ.**

**Каримов Расулбек Хасанович¹, Мусаеви Ирода Мансурбековна², Раджапов
Адилбек Анварбекович³.**

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси доценти¹.

Хоразм вилоят қон қуйиш маркази бўлим мудири².

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси доцент
в.в.б. ³.

Мавзунинг долзарблиги: Ўн икки бармоқ ичак яра касаллигининг морфологик жихатдан тўқималардаги яллиғланиши, некрози, васкуляр ўзгаришлар ва шиллик қаватнинг қайта тузилиши билан характерланади. Метаболик синдром фон ҳолида мазкур ўзгаришлар янада оғир кечиши, яраланиш жараёнининг узок давом этиши ва даволаш самарадорлигининг пасайиши мумкин.

Статистик маълумотларга қараганда, метаболик синдромнинг тарқалишида Жахон соқлиқни сақлаш ташкилотининг берган кўрсатмаси бўйича катта ёшдаги аҳоли қатламининг 20-25 % метаболик синдром белгилари намоён бўлган аҳоли хисобланади. Ёшга нисбатан ушбу касаллик 40 ёшдан юқори бўлганларда бу кўрсаткичлар 35-45 % гача етади.

Ишнинг мақсади: ишнинг мақсади сифатида метаболик синдром билан касалланган беморларнинг ўн икки бармоқ яра касаллигини морфологик жихатдан текшириш.

Олинган натижалар: олиб борилган илмий изланишлар доирасида метаболик синдром касаллигига учраган беморларда овқат хазм қилиш тизими касалликлари орасида иккинчи ўринда туриши, ўн икки бармоқ ичак яра касаллигининг популяцияси бўйича 5-10 % ҳолларда учраши, метаболик синдром билан касалланган беморлар орасида ўн икки бармоқ ичакнинг яралари 2.5-3 марта кўпроқ учраши, вилоят бўйича гатроэнтералогия диспансерининг 18-22 % ни ўн ички бармоқ ичак яра касаллиги учраши кузатилган.

Яра морфологияси билан боғлиқ кузатувларда эса, МС билан оғриган беморларда ўн икки бармоқ ичак ярасининг морфологиясида, шиллик қаватнинг атрофияси – 70%, капиллярлар дистрофияси – 65%, микронекрозлар – 40–50%, Иммуноглобулин А ва М реактивлиги ошган ҳолда – 35% ҳолларда кузатилди (иммуногистохимия натижалари асосида).

Метаболик синдромда ўн икки бармоқ ичак касаллигининг морфологиясида тадқиқот давомида ўн икки бармоқ ичакдан наъмуна олиниб, махсус стандарт усулларида микронаъмуналар тайёрланди ва олинган маълумотлар таҳлил қилиниб борилди. Олинган наъмуналар микроскопик жихатдан ўн икки бармоқ ичак шиллик қаватларининг гистиоархитектоникаси сақланган, шиллик қаватининг сўрғиларида секретор хужайраларининг хамма турларида гиперсекреция борлиги аниқланди.

Хулосалар: хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, метаболик синдромда ўн икки бармоқ ичакнинг морфологиясида беморлар ичакдан олинган наъмуналар микроскопик жихатдан ўн икки бармоқ ичак шиллик қаватларининг гистиоархитектоникаси сақланган, шиллик қаватининг сўрғиларида секретор хужайраларининг хамма турларида гиперсекреция борлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. ЯТРОГЕНИЯ НА

ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.

2. Каримов Р. Х. и др. ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ В ПРАКТИКЕ

АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ //Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference. – 2023. – Т. 2. – С. 114-117.

3. Khasanovich, K. R., Mansurbekovna, M. I., & Anvarbekovich, R. A. (2024, August). MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TWELVE FINGER ULCER DISEASE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES* (Vol. 1, No. 6, pp. 26-31).

4. Karimov, R., Musaeva, I., & Radjapov, A. (2024). *MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND FREQUENCY OF DUDE ULCER DISEASE IN RETIREMENT PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME. FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB SHIQARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI*, 1 (2), 14–20.

5. Каримов Расулбек Хасанович, Мусаева Ирода Мансурбековна, & Ражапов Адилбек Анварбекович. (2025). МЕТАБОЛИК СИНДРОМДА ЎН ИККИ БАРМОҚ ИЧАК ЯРА КАСАЛЛИГИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES*, 2(6), 16–17.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16643819>

6. Каримов Расулбек Хасанович, Мусаева Ирода Мансурбековна, & Ражапов Адилбек Анварбекович. (2025). МЕТАБОЛИК СИНДРОМ БЎЛГАН НАФАҚА ЁШИДАГИ БЕМОЛЛАРДА ЎН ИККИ БАРМОҚ ЯРА КАСАЛЛИГИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЧРАШ ЧАСТОТАСИ. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATION RESEARCH CONFERENCE*, 2(5), 19–20.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16742215>